

ETUDE SEROLOGIQUE ET PARASITOLOGIQUE COMPARATIVE
DE DEUX VILLAGES D'HYPERENDEMIIE ONCHOCERQUIENNE
AU MALI (ZONE DE SAVANE)
ET EN COTE D'IVOIRE (ZONE PRE-FORESTIERE).
RELATION AVEC LA GRAVITE DE LA MALADIE

par

J. PROD'HON¹, P. AMBROISE-THOMAS² & F. LARDEUX³

¹Institut de Recherche sur la Trypanosomiase et l'Onchocercose,
B. P. 1500, Bouaké, Côte d'Ivoire

²Laboratoire de Parasitologie et Pathologie Exotique,
Faculté de Médecine de Grenoble, France

³Laboratoire d'Hydrobiologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer,
Bouaké, Côte d'Ivoire

Résumé — L'étude comparative des réponses sérologiques (immunofluorescence indirecte) a mis en évidence des différences statistiquement significatives entre deux villages d'hyperendémie onchocerquienne situés dans des zones biogéographiques différentes.

A Bcuntou (Côte d'Ivoire) situé en zone pré-forestière et soumis à une transmission continue tout au long de l'année (alternance des femelles savaniques du complexe *Simulium damnosum* en saison sèche et de la paire *S. sanctipauli*-*S. soubrense* Vajime et Dunbar 1975 en saison des pluies), on observe des réponses sérologiques importantes (moyenne géométrique des titres d'anticorps fluorescents — G. M. R. T. — égale à 47,4), une prévalence peu élevée des signes cliniques les plus graves (en particulier taux de cécité ajustés de 0,5 p. cent) et une très forte imprégnation microfilarienne.

Mahina-Mine (Mali) situé en zone de savane est soumis à une transmission discontinue (saison des pluies) assurée essentiellement par *S. sirbanum* Vajime et Dunbar, 1975; on y observe une sérologie plus basse (G. M. R. T. égale à 26,4), une prévalence des signes cliniques sévères plus importante (en particulier taux de cécité ajustés de 5,8 p. cent) et des charges microfilariennes beaucoup moins élevées que précédemment. Il n'existe pas de corrélations significatives entre le titre des anticorps fluorescents et le nombre de microfilaires.

Les réponses sérologiques semblent bien refléter les conditions de transmission dans une zone donnée. Elles permettront sans doute de vérifier l'hypothèse suivant laquelle la continuité ou la discontinuité de cette transmission pourrait conditionner la gravité de l'Onchocercose, ce que nos résultats préliminaires semblent bien indiquer.

KEYWORDS : Onchocerciasis; Savanna; Forest; Mali; Ivory Coast.

1. Introduction

Pour expliquer la différence de gravité de l'Onchocercose en zone de savane et en zone de forêt et en particulier l'inégale fréquence des cécités, plusieurs hypothèses ont été soulevées, notamment l'existence de souches parasitaires particulières. Plus récemment, il a été envisagé que le rythme de transmission pouvait également intervenir en favorisant l'acquisition, par les populations vivant en zone d'endémie, d'une immunité plus ou moins stable. C'est ce que nous avons tenté de vérifier par une étude sérologique, parasitologique et clinique comparativement réalisée en décembre 1976 en zone de savane au Mali (cercle de Kénébia)

et en mai 1977 en zone préforestière, en Côte d'Ivoire (bassin du Haut-Sassandra).

Dans chacune de ces zones, nous avons étudié un village hyper-endémique : Mahina-Mine, à transmission discontinue, en zone de savane et Bountou à transmission continue, en zone préforestière.

2. Données sommaires géographiques et entomologiques

2.1. Village de Mahina-Mine (Guillet et al., 1977; Philippon, 1978)

Le village de Mahina-Mine est situé dans le cercle de Kénieba au Mali (12°5 de latitude nord et 11°25 de longitude ouest). Le village se trouve aux abords de la rivière Falémé dont l'étiage est très marqué et qui s'assèche fréquemment durant les mois de mai et juin.

La transmission est assurée essentiellement par les femelles savanicoles du complexe *Simulium damnosum* : *S. sirbanum* Vajime et Dunbar, 1975 et *S. damnosum* s.s. Theobald, 1903. L'espèce largement dominante est *S. sirbanum*. On a noté la présence de *S. groupe yahense* Vajime et Dunbar, 1975 - *squamosum* Enderlein, 1921, par capture sur homme (3,7 p. cent). Pratiquement la transmission s'arrête en saison sèche.

2.2. Village de Bountou (Philippon et al., 1977)

Le village de Bountou est situé dans la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire (8°29 de latitude nord et 7°11 de longitude ouest). Le village se trouve entre les deux confluent de la Boa et de la Tyemba et de la Boa et de la Bagbe, rivières permanentes à l'exception de la Tyemba.

Il existe dans cette région des variations vectorielles saisonnières considérables : en saison sèche, les espèces savanicoles du complexe *S. damnosum* sont largement dominantes mais en saison des pluies ce sont les espèces forestières qui sont dominantes, particulièrement la paire *S. sanctipauli* - *S. soubrense* Vajime et Dunbar, 1975. La transmission de l'onchocercose y est continue toute l'année.

3. Données parasitologiques

La méthodologie des enquêtes clinico-parasitologiques effectuées dans ces deux villages a été celle proposée par Moreau et al., 1978. Certains des résultats (indices microfiliariens et taux de cécité) ont été ajustés par la méthode de standardisation directe à l'aide de la population standard OMS/OCP (Moreau et al., 1978) pour redresser d'éventuelles distorsions de l'échantillonnage de travail.

Nous donnons (tableau 1) les principaux résultats obtenus sur le plan clinico-parasitologique.

Le village de Mahina-Mine est un village hyperendémique d'onchocercose de savane typique si l'on considère l'ensemble des critères épidémiologiques étudiés et les limites géographiques dans lesquelles il est situé.

Bountou est situé à la limite des aires de répartition de l'onchocercose de savane et de l'onchocercose de forêt. Il présente tous les caractères d'un village d'hyperendémie onchocercarienne mais si certains critères

TABLEAU 1

Résultats des examens clinico-parasitologiques

	Population examinée			Prévalence des porteurs de microfilaires			Densité microfilarienne moyenne *			Prévalence des porteurs de kystes			Taux des lésions cutanées	Taux de cécités ajustés **
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T		
Mahina-Mine (population totale recensée : 222 habitants) (Prod'hon <i>et al.</i> , 1977b)	67	71	138	68,1 %	69 %	68,6 %	17,8	10,9	13,8	58,2 %	38 %	47,8 %	9,4 %	5,8 %
Bountou (population totale recensée : 200 habitants) (Prod'hon <i>et al.</i> , 1977a)	90	70	160	82,4 %	89,7 %	86,1 %	58,1	48,4	53,4	47,8 %	52,9 %	50 %	3,1 %	0,5 %

* Densité microfilarienne moyenne : moyenne géométrique des densités microfilariennes individuelles, celles-ci étant la moyenne arithmétique du nombre de microfilaires dénombrés dans les deux biopsies.

** Le taux de cécité, qui inclut les aveugles déclarés absents, se réfère donc à la population recensée; ce taux de cécité est le rapport du nombre d'aveugles dépistés et/ou déclarés sur la population totale recensée (Moreau *et al.*, 1978).

sont supérieurs à ceux constatés à Mahina-Mine (prévalence des porteurs de microfilaries, densité microfilarienne moyenne), par contre les signes cliniques et, très particulièrement les taux de cécité, sont nettement inférieurs à ceux constatés à Mahina-Mine (0,5 p. cent au lieu de 5,8 p. cent). Bountou, malgré sa situation géographique intermédiaire, présente plutôt un faciès épidémiologique de forêt surtout si l'on s'en tient à la complication clinique qui fait toute la gravité de la maladie : la cécité.

4. Résultats sérologiques

4.1. Méthodologie

Chez la grande majorité des sujets examinés sur les plans clinique et parasitologique à Mahina-Mine et à Bountou, en même temps nous avons prélevé 70 μ l de sang destinés à la réaction d'immunofluorescence. Ces échantillons ont été recueillis à l'aide de tubes capillaires (Clay-Adams n° 1020) permettant de mesurer exactement le volume de sang recueilli. Ils ont été ensuite déposés sur des fragments de papier spécial (papier Canson n° 435) portant inscrit un numéro de code. Une fois séchés à la température ordinaire, ces papiers ont été envoyés au Laboratoire de Parasitologie et de Pathologie Exotique de la Faculté de Médecine de Grenoble (France) pour études des anticorps immunofluorescents (coupes à la congélation d'*Onchocerca volvulus* (Leuckart, 1893) suivant des modalités techniques désormais classiques (Ambroise-Thomas, 1969).

Nous basant sur les contrôles de spécificité précédemment réalisés en immunofluorescence indirecte (Ambroise-Thomas, 1969; Ambroise-Thomas et Kien Truong, 1972; Ambroise-Thomas et Daveau, 1981), nous avons considéré que, dans nos conditions expérimentales, pouvaient être retenus comme positifs tous les tests immunologiques donnant des titres d'anticorps égaux ou supérieurs à 1/20. Nous éliminons immédiatement le problème des réactions croisées (Ambroise-Thomas, 1973), considérant que dans ces deux villages, nous pouvons supposer qu'est comparable le nombre de résultats faiblement positifs, atteignant juste le seuil liminaire de spécificité et correspondant à la présence d'anticorps dirigés contre différentes nématodes.

4.2. Résultats

Nous donnons (tableau 2) par villages et par sexes, les résultats sérologiques et les moyennes arithmétiques des résultats des biopsies cutanées. Pour les résultats sérologiques, les titres moyens d'anticorps (moyenne géométrique ou G. M. R. T. : Geometrical Mean Reciprocal Titers) sont beaucoup plus élevés dans le village de Bountou qu'à Mahina-Mine. Dans ce dernier village, les sérologies des femmes sont plus élevées que celles des hommes. Les pourcentages de sérologies positives sont également plus élevés à Bountou qu'à Mahina-Mine.

5. Discussion

Nous avons obtenu des résultats sérologiques beaucoup plus élevés à Bountou, village situé à la limite forêt-savane, soumis à une transmission continue, qu'à Mahina-Mine, village de savane où la transmission s'arrête

TABLEAU 2
Résultats sérologiques par villages et sexes

Village	Sexe	Effectif examiné	Titres d'anticorps fluorescents						Sérologies positives	G. M. R. T. *	M. A. des biopsies **
			0	1/20	1/40	1/80	1/160	1/320			
Mahina-Mine	H	53	8	16	15	12	2		41	22,9	59,3
	F	53	3	24	11	13		2	51	30,4	37,4
	T	106	11	40	26	25	2	2	92 (86,8 %)	26,4	48,4
Bountou	H	45	4	4	12	11	11	3	41	51,7	267,9
	F	45	2	8	17	13	4	1	43	43,4	196,9
	T	90	6	12	29	24	15	4	84 (93,3 %)	47,4	232,4

* G. M. R. T. (geometrical mean reciprocal titers) : moyenne géométrique des titres d'anticorps.

** Moyenne arithmétique des microfilaires des deux biopsies effectuées sur les sujets examinés.

en saison sèche : la différence est très statistiquement significative (test « t » = 10,47 pour une limite de signification à 5 p. cent).

La sérologie des filarioses est, d'une manière générale, essentiellement exposée à des erreurs par excès : réactions croisées avec d'autres nématodes et particulièrement d'autres filaires. Dans la région de Bountou, des sondages ont permis pratiquement d'éliminer la présence de *Tetrapetalonema streptocerca* et de *Wuchereria bancrofti* (Prost *et al.*, 1977). Nous n'avons pas procédé à de tels sondages dans la région de Mahina-Mine, mais d'une part les résultats sérologiques les plus élevés sont observés à Bountou et, d'autre part, comme nous l'avons souligné plus haut, les réactions croisées avec d'autres nématodes doivent être comparables entre ces deux villages.

5.1. Choix de l'échantillonnage

L'âge et le sexe des patients ont une importance considérable dans l'interprétation des résultats sérologiques. Nous donnons (tableau 3) la répartition des sujets examinés sur le plan sérologique par sexes et par tranches d'âges dans les villages de Mahina-Mine et de Bountou.

TABLEAU 3

Répartition des sujets examinés sur le plan sérologique par villages, sexes et tranches d'âges

		5-9	10-14	15-29	30-49	50 et plus	Total
Mahina-Mine	H	3	4	21	16	9	53
	F	5	9	20	14	5	53
	T	8	13	41	30	14	106
Bountou	H	1	17	6	11	10	45
	F	2	5	17	19	2	45
	T	3	22	23	30	12	90

Nous constatons que les proportions d'hommes et de femmes examinés sont identiques dans chaque village (50 p. cent) et que les tranches d'âges jeunes (5-29 ans) sont comparables : 58,5 p. cent à Mahina-Mine et 53,3 p. cent à Bountou (on note habituellement les titres d'anticorps maximums dans ces tranches d'âges pour une zone d'endémicité donnée : dans nos échantillons, les G. M. R. T. sont de 28,95 à Mahina-Mine et 46,02 à Bountou pour ces tranches d'âges).

5.2. Corrélation entre G. M. R. T. et charges microfilarieuses

Il n'existe pas de corrélation significative (test de Student $t = 1,46$) entre les titres d'anticorps fluorescents et les charges microfilarieuses par sexe et par tranches d'âge dans ces deux villages.

Ce phénomène avait déjà été mis en évidence (Lafaye, 1977) sur les résultats d'une enquête réalisée au Togo (Prod'hon *et al.*, 1976) avec des antigènes aussi variés qu'*Onchocerca volvulus*, *Dipetalonema viteae* (immunofluorescence sur coupes à la congélation) et *Setaria labiato-papillosa* (broyat lyophilisé).

5.3. Corrélation entre G. M. R. T. et prévalence des sujets microfilariens

Il semble exister une certaine correspondance entre G. M. R. T. et prévalence des sujets porteurs de microfilaires. C'est d'ailleurs ce que nous avons constaté au cours de deux autres enquêtes réalisées au Mali et en Côte d'Ivoire (Tableaux 4 et 5) (Prod'hon, communication personnelle).

TABLEAUX 4 ET 5

Correspondance entre prévalence des sujets porteurs de microfilaires, densité microfilarienne moyenne et titres d'anticorps fluorescents (l'indice microfilarien, soit le pourcentage de sujets présentant une biopsie positive rapporté au nombre de sujets examinés a été ajusté par la méthode de standardisation directe à l'aide d'une population standard, Moreau *et al.*, 1978).

Villages du Mali (Prod'hon, com. pers.)

	Indice microfilarien ajusté	Densité microfilarienne moyenne	G. M. R. T.
Fekola	84,6 % (39/49)	12,9	24,8
Mahina-Mine	68,6 % (96/138)	13,8	26,4
Satadougou	68,5 % (57/91)	12,4	25,8
Madinandi	67,4 % (58/113)	11,3	18,15
Selou	65,4 % (142/231)	9,3	22,2
Moussala	58,9 % (55/85)	12,5	42,3
Koutila	54,2 % (126/225)	8,9	18,15
Tabakoto	44,8 % (74/120)	10,9	12,51

Villages de Côte d'Ivoire (Prod'hon, com. pers.)

	Indice microfilarien ajusté	Densité microfilarienne moyenne	G. M. R. T.
Sanankoroba	94,8 % (59/63)	31,9	59,2
Vialadougou	86,6 % (52/59)	53,8	23,8
Bokoba	86,4 % (146/164)	38,5	33,7
Bountou	86,1 % (132/160)	53,4	47,4
Tiokoronidougou	86,1 % (94/114)	75,5	40,3
Windou	82,6 % (137/168)	47,9	39,4
Doumba	81,4 % (88/105)	64,9	31,8

Les titres d'anticorps les plus élevés sont généralement observés dans les villages où les porteurs de microfilaries sont les plus nombreux. Ces porteurs influent sur la réponse sérologique non pas par leur charge microfilarienne mais, dans une certaine mesure, par leur nombre : le nombre de sérologies positives est légèrement plus élevé à Bountou (93,8 p. cent) qu'à Mahina-Mine (86,8 p. cent), les pourcentages des porteurs de microfilaries pour ces deux villages étant respectivement de 86,1 p. cent et 68,6 p. cent.

6. Discussion générale et conclusion

Selon le schéma classique, l'onchocercose de forêt s'opposerait à l'onchocercose de savane par, entre autres, des densités microfilariennes plus élevées avec une prévalence moindre de certains signes cliniques (lésions de dermatites ou atteintes oculaires graves, cécités). Cette opinion est controversée par certains auteurs (Prost, 1980).

La comparaison sur le plan sérologique de deux villages d'hyperendémie onchocercarienne situé l'un en zone de transmission continue (zone préforestière en Côte d'Ivoire) et l'autre en zone de transmission discontinue (zone de savane au Mali) a mis en évidence des réponses sur le plan immunologique plus importantes pour le premier que pour le second.

Nous observons une corrélation inverse entre gravité des signes cliniques (particulièrement taux de cécité) et réponses immunologiques. Le rôle de la transmission pourrait jouer un rôle dans la constitution de l'immunité chez l'individu. Une transmission continue, responsable de surinfections répétées, provoquerait une réponse immunitaire plus élevée par excitation itérative, ce qui pourrait expliquer la gravité moindre de la maladie en zone de forêt. Nous avons d'ailleurs remarqué dans notre enquête au Mali que les femmes, soumises dans certains villages à des surinfections onchocercariennes plus élevées que les hommes (leurs occupations — ramassage de l'or alluvionnaire — les mettent en contact plus étroit avec les gîtes à simuliés) présentent souvent des réponses sérologiques plus importantes et des fréquences moindres de cécité.

Nous ne pouvons affirmer le rôle protecteur de ces anticorps fluorescents ni surtout que les différences de réponses sérologiques constituent l'explication essentielle de la gravité plus grande de l'onchocercose en zone de savane. D'autres facteurs (souche parasitaire différente suivant l'origine géographique, interaction vecteur-parasite) peuvent également jouer un rôle.

Dans un foyer du Kasai occidental (Zaïre) Mojon (1977) avait obtenu des résultats très comparables aux nôtres : utilisant la réaction d'immunofluorescence sur coupes à la congélation d'*O. volvulus* elle avait noté une réponse immunitaire beaucoup plus élevée en forêt. Elle avait souligné le rôle joué par une périodicité ininterrompue des infections.

Pour mieux connaître la part des phénomènes immunologiques (immunité ou au contraire sensibilisation) dans la survenue de diverses complications onchocercariennes, des recherches doivent être poursuivies, sur une plus grande échelle, dans des zones typiques d'Onchocercose de savane et d'Onchocercose de forêt.

Pour cela, il sera nécessaire d'effectuer de véritables enquêtes longitudinales, pour mieux cerner d'éventuelles variations par rapport aux périodes de transmission, et non plus de simples sondages limités comme celui dont nous rapportons les résultats. Par ailleurs, ces enquêtes pourront être à l'avenir améliorées par l'utilisation de nouveaux types d'antigènes (exo-antigènes onchocerciens), mieux définis et plus précisément connus, par l'emploi de tests sérologiques plus sensibles (réactions immuno-enzymatiques), par la détection de types particuliers d'anticorps (IgE et surtout IgM spécifiques), et enfin par la recherche, dans le sérum des sujets examinés, non plus d'anticorps mais d'antigènes onchocerciens circulants.

Comparative serological and parasitological study of two villages with hyperendemic onchocerciasis in Mali (savanna area) and in Ivory Coast (preforest area). Relation with the severity of the disease.

Summary — The comparative study of serological responses (indirect immunofluorescence) has shown a statistically significant difference between two villages of hyperendemic onchocerciasis situated in different biogeographic areas.

In Bountou (Ivory Coast), situated in a preforest area, and with a continuous transmission throughout the year (alternately by females of the savanna variety of the *Simulium damnosum* complex in the dry season and by both *S. sanctipauli*-*S. soubrense* Vajime and Dunbar, 1975 in the rainy season), we observed important serological responses (geometric mean of the fluorescent antibody titers G. M. R. T. of 47.4), a lower frequency of the more serious clinical signs (more particularly an adjusted rate of blindness of 0.5 per cent) and a very high microfilaria impregnation.

In Mahina-Mine (Mali) situated in the savanna and with discontinuous transmission (rainy season) by *S. sirbanum* Vajime and Dunbar, 1975, we observed a lower serology (G. M. R. T. of 26.4), a high frequency of the more severe clinical signs (adjusted rate of blindness of 5.8 per cent) and a much lower microfilaria impregnation than in the former village. There is no significant correlation between the titer of fluorescent antibodies and the number of microfilaria.

The serological responses seem to reflect well the transmission conditions in a given area. They will probably enable to confirm the hypothesis that the continuity or discontinuity of the transmission may condition the severity of onchocerciasis.

Vergelijkende serologische en parasitologische studie van twee dorpen met hyperendemische onchocerciasis in Mali (savannastreek) en in Ivoorkust (woudstreek). Relatie met de ernst van de aandoening.

Samenvatting — Een vergelijkende serologische studie (indirecte immunofluorescentie) toonde een significant verschil tussen twee dorpen met hyperendemische onchocerciasis in verschillende biogeografische streken.

Bountou, een dorp aan een bosrand in de Ivoorkust, kent een voortdurende transmissie, afwisselend door wijfjes van de variëte van het *Simulium damnosum* complex in het droog seizoen en door *S. sanctipauli*-*S. soubrense* Vajime en Dunbar, 1975 in het regenseizoen. Hier werden hoge antistof titers waargenomen, met een lage frekwentie van ernstige klinische tekens en een frekwent voorkomen van microfilaria.

De transmissie in de savanne rond Mahina-Mine, Mali, gebeurt, enkel in het regenseizoen, door *S. sirbanum* Vajime en Dunbar, 1975. Lagere antistof titers werden hier waargenomen, maar een hogere frekwentie van ernstige ziekteverschijnselen en een lage microfilaria infestatie.

Reçu pour publication le 6 avril 1982.

REFERENCES

- Ambroise-Thomas, P. (1969) : Etude séro-immunologique de 10 parasitoses par les techniques d'immunofluorescence. Thèse doc. ès-Sc., Lyon, France, 644 p.
- Ambroise-Thomas, P. (1973) : Le diagnostic immunologique des filarioses humaines. Possibilités actuelles - Difficultés - Limites. Doc. OMS FIL/WP/73-16.
- Ambroise-Thomas, P. et Daveau, C. (1981) : Acquisitions récentes et orientation actuelle de l'immunologie des filarioses. Ann. Soc. belge Méd. trop., **61**, 311-318.
- Ambroise-Thomas, P. et Kien Truong, T. (1972) : La réaction d'immunofluorescence indirecte sur coupes de filaires adultes dans le diagnostic sérologique, l'étude épidémiologique et le contrôle postthérapeutique des filarioses humaines. Doc. OMS WHO/FIL/72-101.

- Guillet, P., Mondet, B. et Sangare, S. (1977) : L'onchocercose dans le cercle de Kénieba (République du Mali). Compte-rendu d'une mission d'étude sur la transmission onchocercarienne et la localisation des gîtes larvaires des vecteurs le long de la rivière Falémé (2 novembre - 6 décembre 1977). Doc. multigr. OCCGE/IRO n° 7/ONCHO/78, 16 pp., 1 carte.
- Lafaye, A. (1977) : Evaluation de trois techniques en sérologie (immunofluorescence) dans l'onchocercose de forêt (données du Dr. Prod'hon et du Pr. Ambroise-Thomas). Doc. multigr. OCCGE/Centre de Documentation et de Statistique n° 6367, 9 pp., 12 tableaux annexes.
- Mojon, M. (1977) : Immunology in Onchocerciasis in Zaire (ed. F. C. Rodger). Oxford, Pergamon Press, 85-103.
- Moreau, J. P., Prost, A. et Prod'hon, J. (1978) : Essai de normalisation de la méthodologie des enquêtes clinico-parasitologiques en Afrique de l'Ouest. Méd. trop., 38, 43-51.
- Philippon, B. (1978) : Le foyer d'onchocercose du Haut Bassin du Fleuve Sénégal en République du Mali. Essai de synthèse. Perspectives de lutte antivectorielle. Doc. multigr. OCCGE/IRO n° 12/ONCHO/78, 83 pp., 1 carte.
- Philippon, B., Mory, D., Diallo, A., Guillet, P. et Sechan, Y. (1977) : L'onchocercose dans le bassin du Haut-Sassandra (République de Côte d'Ivoire). Doc. multigr. OCCGE/IRO n° 20/ONCHO/RAP/77, 25 pp., 1 annexe.
- Prod'hon, J., Crozafon, P. et Benderitter, P. (1977a) : L'endémie onchocercarienne dans la région de Touba et Borotou (Bassin du Haut Sassandra) (Côte d'Ivoire), mai 1977. Doc. multigr. OCCGE/Centre Muraz n° 6548, 21 pp., 2 cartes, 26 tableaux annexes.
- Prod'hon, J., Mongin, C., Bresdin, I., Roy, J. F. et Ovazza, L. (1977b) : L'endémie onchocercarienne dans le cercle de Kénieba (région de la rivière Falémé) (République du Mali), décembre 1976. Doc. multigr. OCCGE/Centre Muraz n° 6352, 13 pp., 1 carte, 32 tableaux annexes.
- Prod'hon, J., Ovazza, L. et Haumont, G. (1976) : L'endémie onchocercarienne dans la circonscription de Tabligbo (République du Togo), septembre 1975. Doc. multigr. OCCGE/Centre Muraz n° 6173, 12 pp., 1 carte, 17 tableaux annexes.
- Prost, A. (1980) : Le polymorphisme des onchocercoses humaines ouest-africaines. Annales de Parasitologie (Paris), 55, 239-245.
- Prost, A., Prod'hon, J., Thylefors, B. et Crozafon, P. (1977) : L'onchocercose dans le bassin du Haut-Sassandra (République de Côte d'Ivoire). 2. La maladie. Doc. ronéo. OMS/OCP/EPI, 77-28, 17 pp.